

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

ANDIJON DAVLAT CHET TILLARI INSTITUTI

**“FARG‘ONA VODIYSI VILOYATLARIDA TURIZM, GID,
TARJIMONLIK VA MEXMONXONA SOHALARINI
RIVOJLANTIRISH HAMDA CHET TILLARINI O‘QITISHNING
YANGI ISTIQBOLLARI” MAVZUSIDAGI
XALQARO ILMIIY-AMALIIY ANJUMANI**

MATERIALLARI

13-14-IYUN, 2025-YIL

ANDIJON - 2025

ANNI ERNO ASARLARIDA AVTOBIOGRAFIK UNSURLARNING QO'LLANILISHI

Abdullayeva Firdavsxon A'zamjon qizi

Namangan davlat chet tillari instituti tayanch doktoranti

firdavsxonabdullayeva92@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Anni Ernoga tegishli auto-sotsio-biografik asarlarning shakliy o'lchovlarga e'tibor qaratiladi. Ernoga xos ya'ni Barte tasvirlagan "nol darajadagi" yozuvga yaqin, masofalanish texnikasini yoritib berishga harakat qilinadi. (**Bartening nol darajasi** - Roland Barthes tomonidan kiritilgan tushuncha, oddiy, bezaksiz yozish uslubini bildiradi) Erno tomonidan qo'llaniladigan bu yozuv shaklida keltirilgan so'z va iboralar avtobiografik yo'nalishda bolalik va o'smirlik davrining og'riqli xotirasini ochib beruvchi vositalar bilan yoritiladi.

Kalit so'zlar: *Anni Erno, avtobiografiya, matnlilik, so'zlar xotirasi, Bart, Sarrot.*

Аннотация: В данной статье акцент сделан на формальные измерения авто-социо-биографических произведений Анни Эрно. Особое внимание уделяется технике дистанцирования, характерной для Эрно и близкой к тому, что Ролан Барт охарактеризовал как «письмо нулевой степени» (понятие, введенное Бартом, обозначающее простой, лишённый украшений стиль письма). В этой форме письма, применяемой Эрно, слова и выражения становятся средствами, с помощью которых в автобиографическом ключе раскрываются болезненные воспоминания детства и юности.

Ключевые слова: *Анни Эрно, автобиография, текстуальность, память слов, Барт, Саррот.*

Annotation: This article focuses on the formal dimensions of Annie Ernaux's auto-socio-biographical works. It aims to explore the technique of distancing characteristic of Ernaux's writing, which closely aligns with what Barthes described as "writing degree zero" (a concept introduced by Roland Barthes referring to a plain, unornamented style of writing). In this mode of writing employed by Ernaux, the words and expressions she uses serve as tools to reveal the painful memories of childhood and adolescence within an autobiographical framework.

Keywords: *Annie Ernaux; autobiography; textuality; word memory; Barthes; Sarraute.*

Ushbu maqoladagi yoritilgan asosiy mavzu sosiologik emas, balki shakliy tahlilga yo'naltirilgan bo'lib, bunda aynan paratopiya ya'ni makonga yoki ijtimoiy tabaqaga nisbatan begonalik masalasini o'rganish hisoblanadi. Chunki Erno uslubidagi yozuvga bag'ishlangan ko'plab tadqiqotlar amalga oshirilgan bo'lsa-da bu jarayon davom etib kelmoqda. Shunday bo'lsa-da, ilmiy tadqiqotchilar metadiskursiv jihatlar, paratekstlar, metatekstualik, intertekstualik va polifoniya elementlariga murojaat qiladi zero Erno ijodida bu matniy jarayonlarning har biri alohida maqolaga arzigulik mavzudir. Bu borada asosiy maqsad — Erno tomonidan “*o'zini anglash (l'écriture de soi)*” jarayonida qo'llanilgan usullardan birini, ya'ni u eshitgan yoki unga qaratilgan so'zlarning tasvirini tahlil qilishdan iborat. Agar “*men haqidagi yozuv*” bizga an'anaviy tarzda boshdan kechirilgan voqealarning xotirasi orqali yetib kelgan bo'lsa, Anni Erno ijodida esa o'tgan hayot ko'pincha aynan so'zlar xotirasi orqali qayta yuzaga chiqadi. U bu so'zlarni o'z matnlariga bevosita kiritadi.

Aynan tilning moddiyligi, ya'ni uning sezilarli jismoniy shakli yozuv ehtiyojini yuzaga keltiradi; bu esa aniq ifodalangan polifoniya, matnga asoslangan auto-sotsiobiografiya shaklida namoyon bo'ladi. Ushbu maqola aynan shu jarayonni tahlil qilishga qaratilgan. Garchi Erno yozuvida so'zlarning bosh qahramon sifatidagi roli doimiy bir unsur bo'lsa-da, bu holat ayniqsa u tanlagan sodda, betaraf uslubdagi yozuvda ya'ni Barte “*oq yozuv*” (*écriture blanche*) deb atagan shaklga yaqin yozuvda yanada yaqqol namoyon bo'ladi. Agar Erno o'zining dastlabki asarlarida hayotining o'tgan davrlarini autofiksiya shaklida badiiylashtirish uchun roman shaklini tanlagan bo'lsa¹³, u 1983 yilda nashr etilgan “*La Place(O'z o'rni)*” asaridan boshlab o'quvchi bilan yanada to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilishga va o'z “*men*”ini ochiq ifodalashga qaror qiladi. O'tmish izlari bezaksiz, soda so'zlar bilan ochiladi. Shu sababli, dastlabki romanlaridan so'ng, u “*La Place(O'z o'rni)*” orqali qisqa hikoya shaklini faktga asoslangan yozuv uslubini boshlab beradi. Bu - xotirani she'riyatsiz, lirikasiz, hissiyotsiz eslash bo'lib, bunday yondashuv sodda, neytral (ya'ni “*oddiy*”) yozuv bilan ifodalanadi. Bolalik va o'smirlik davrida eshitilgan so'zlarning kuchi, bu so'zlar avvalgi romanlarida ham mavjud bo'lsa-da, endilikda yanada ravshanroq ko'zga tashlanadi. Yozuvchi o'zining suhbatlarining birida shunday fikr bildirib o'tadi: “*reconstituer la réalité de cette vie à travers des faits précis, à travers des paroles entendues (aniq faktlar va eshitilgan so'zlar orqali*

¹³ C'est d'ailleurs Ernaux qui le reconnaît elle-même dans son entretien avec Rafaëlle Rérolle (2011 :14)

hayotning haqiqatini tiklashga)¹⁴. Bunga u an'anaviy avtobiografiyalardan uzoqlashgan, balki o'zi mansub bo'lgan ijtimoiy dunyoning tiliga yaqin bo'lgan, uzlukli va faktlarga asoslangan yozuv orqali erishadi. Shu sababli, Erno asarlarida sintaktik uzluklilik ya'ni parataksa (gaplar yoki iboralar o'rtasida tinish belgilarisiz bog'lanish) keng qo'llaniladi. Bu hodisani fransuz yozuvchisi Dominik Barberis (2006) o'z tadqiqotida batafsil tahlil qilib bergan. Sodda (*L'écriture plate*) yozuv uslubi, aslida, "*La Place(O'z o'rni)*" asarining o'zida ham tilga olinadi: "*L'écriture plate me vient naturellement, celle-là même que j'utilisais en écrivant autrefois à mes parents pour leur dire les nouvelles essentielles*" (*Sodda yozuv menga tabiiy ravishda keladi, aynan ilgari ota-onamga asosiy yangiliklarni yetkazish uchun yozgan maktublarimdagidek yozuv*)¹⁵. Erno matnlarida tez-tez uchraydigan bunday avto-sharxlar orqali "*La Place(O'z o'rni)*" asari metamatnga (metadabiyotga) aylanadi. Erno "*she'riy xotira*"ga da'vo qilmasligini ochiq tan oladi chunki u, butun umri zarurat bilan belgilangan insonning hayotini tasvirlash uchun "*san'at pozitsiyasini egallash*" kerak deb hisoblamaydi. Buni u o'zining metamatnga oid barcha asarlarida ochiq ifodalab beradi. Biroq, shunga qaramay, yozuvga bo'lgan munosabati kuchli shakliy izlanish va ifoda uslubiga bo'lgan ehtiyotkor yondashuvi orqali namoyon bo'ladi.

Anni Erno ijodida ko'p ovoqlik (polifonik) ifoda auto-sotsio-biografiya bilan uzviy bog'lanadi. Haqiqatan ham, Anni Erno ko'plab iboralar uning bolaligi va o'smirlik davri bilan ajralmas tarzda bog'liq ekanini anglaydi. Ular o'z vaqtida tahdidli ma'no kasb etgan bo'lsa-da, yozuv jarayonida u ana shu iboralarni tafakkur orqali bu tahdidli ma'nolardan tozalashga erishadi, ularni yozuvga, matnga ko'chira oladi. "*So'zlarning auto-sotsio-biografiyasi*" tahliliga asoslanib, shuni xulosa qilishimiz mumkin, Erno uchun avtobiografiya jarayoni puldan ko'ra ko'proq uning xotirasida iz qoldirgan, boshqalardan eshitilgan so'zlar orqali yuzaga keladi: "*Tout ce qui touche au langage est dans mon souvenir motif de rancœur et de chicanes douloureuses, bien plus que l'argent* (*Tilda ifodalangan barcha narsa mening xotiramda ranjish va og'riqli tortishuvlar manbaiga aylangan — bu, puldan ko'ra ancha kuchliroq*)"¹⁶, deb u ochiq tan oladi. Xulosa qilib aytganda Erno ijodida so'zlar muhim vazifani bajaradi va asarlarining asosiy g'oyasini aks ettirish uchun mohirona qo'llaniladi. Garchi uning uslubida so'zlar ortiqcha tasvirlar va bo'yoqdorlikdan holi bo'lsada, yozuvchi o'zi ko'zlagan maqsadga erisha olgan.

¹⁴ Cette affirmation nous avait été donnée précisément par Ernaux dix ans auparavant dans son petit texte « Vers un je transper sonnel » (1993b : 220).

¹⁵ AnnieErnaux, *La Place*. Paris, Gallimard, (1983).

¹⁶ Annie Ernaux *Les Armoires vides*. Paris, Gallimard, (1984) Coll. Folio.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Annie Ernaux, La Place. Paris, Gallimard, (1983).
2. Annie Ernaux, Les Armoires vides. Paris, Gallimard, , (1974) Coll. Folio.
3. Annie Ernaux, Une Femme, Paris, Gaillimard,1998,p.106.
4. L'écriture comme un couteau (Entretien avec Frédéric-Yves Jeannet). Paris, Stock, (2003).
5. Sirvent Ramos, Ángeles Thélème (Madr., Internet). 39(2) 2024: 171-181

TOPONIMLARNING SEMANTIK BO'LINISHI

Abdullayeva Mumtozabegim

Andijon davlat chet tillari instituti talabasi

Anotatsiya: *Toponimlarning semantik bo'linishi geografik nomlarning ma'nolarini turli kategoriyalar bo'yicha tasniflashni o'z ichiga oladi. Bu bo'linish, odatda, toponimlarning tabiatshunoslik, madaniyatshunoslik, tarixiy yoki ijtimoiy ma'nolarini hisobga olib amalga oshiriladi. Toponimlar, o'zida tabiiy obyektlar, ijtimoiy ahamiyatga ega joylar yoki etnik-guruhlarning madaniy xususiyatlarini aks ettirishi mumkin. Semantik bo'linish orqali toponimlar o'rtasidagi farqlar va ularning kengroq kontekstdagi o'rni aniqlanadi.*

Kalit so'zlar: *toponimlar, semantik bo'linish, geografik nomlar, tabiiy obyektlar, madaniyatshunoslik, tarixiy ma'no, ijtimoiy kontekst*

Toponimik material, uning tuzilishi murakkabligiga qaramay, rasmiylashtirilishi kerak, chunki har bir toponim geografik obyekt nomi vazifasini bajaradigan so'z yoki so'z birikmasi hisoblanadi. Toponim lisoniy jihatdan yozuv, tarkibiy, semantik va geografik kabi o'ziga xos xususiyatlar bilan ajralib turadi.

Toponimiyaning semantik belgilari toponimlarning bir qismi bo'lgan leksemalar ma'nolarida namoyon bo'ladi. Agar toponimlarning tuzilishi asosan til omillari bilan belgilanadigan bo'lsa, unda ularning semantikasi ko'p jihatdan tashqi omillarga, masalan, tabiiy muhitga (landshaft, hayvonot va o'simlik dunyosi), insonning iqtisodiy faoliyatiga, shuningdek uning kosmogonik va estetik tushunchalariga bog'liq. Umuman olganda, toponimlarning semantikasi odamlarning tarixiy